

Руслана КІЩЕНКО,
здобувачка фахової передвищої освіти
4 курс, Одеський фаховий коледж економіки, права
та готельно-ресторанного бізнесу, м. Одеса, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9828-1676>
e-mail: unicorncapri2@ukr.net

Науковий керівник:
Марина ПАТРИЛЕВИЧ,
спеціаліст вищої категорії, викладач правознавчих дисциплін,
голова циклової комісії правознавчих та соціально-економічних дисциплін
Одеського фахового коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу,
м. Одеса, Україна

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВИХ РИЗИКІВ: ЗАХИСТ ДАНИХ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР

У тезах досліджується виконавче провадження в умовах цифровізації з акцентом на захист персональних даних та автоматизацію процедур. Розглядаються основні цифрові ризики, зокрема кіберзагрози, технічні збої та проблеми синхронізації державних реєстрів, що впливають на ефективність виконання судових рішень. Аналізуються практичні приклади з української правозастосовної практики. Визначено переваги впровадження автоматизованих систем, а також необхідність удосконалення правового регулювання у сфері інформаційної безпеки виконавчого провадження. Обґрунтовується важливість балансу між цифровою ефективністю та захистом прав учасників процесу.

Ключові слова: виконавче провадження, цифровізація, кібербезпека, персональні дані, автоматизація, судові рішення, правове регулювання.

ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN CONDITIONS OF DIGITAL RISKS: DATA PROTECTION AND AUTOMATION OF PROCEDURES

The paper examines enforcement proceedings under digital transformation with a focus on data protection and procedural automation. It analyzes key digital risks, including cyber threats, technical failures, and data synchronization issues within state registers that affect the efficiency of court decision enforcement. Practical examples from Ukrainian legal practice are considered. The study highlights the benefits of automated systems while emphasizing the need to improve legal regulation in the field of information security in enforcement proceedings. The importance of balancing digital efficiency and the protection of participants' rights is substantiated.

Keywords: enforcement proceedings, digitalization, cybersecurity, personal data protection, automation, court decisions, legal regulation.

Вступ.

Сучасний етап розвитку правової системи характеризується стрімкою цифровізацією суспільних відносин, що суттєво впливає на всі стадії судового процесу, включно з виконавчим провадженням. Перехід до електронного документообігу, використання автоматизованих реєстрів, інтеграція державних баз даних та впровадження цифрових сервісів

у сфері примусового виконання судових рішень — все це істотно підвищує ефективність правозастосування, однак одночасно створюються нові ризики, пов'язані з кібербезпекою та захистом персональних даних.

Викладення основного матеріалу.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового захисту прав і свобод особи має особливе значення, оскільки саме на цьому етапі відбувається фактична реалізація судових рішень. Його ефективність безпосередньо впливає на рівень довіри громадян до судової системи та держави загалом. В умовах цифрової трансформації ця сфера дедалі більше залежить від інформаційних технологій, які забезпечують швидкість, прозорість та доступність виконавчих процедур. Разом із тим активне впровадження автоматизованих систем у діяльність органів виконавчої служби супроводжується низкою цифрових ризиків. Серед них особливе місце займають загрози несанкціонованого доступу до інформаційних систем, витоку персональних даних боржників і стягувачів, кібератаки на державні реєстри, а також технічні збої, які можуть призвести до порушення строків або порядку виконання судових рішень.

Окремої уваги потребує питання правового регулювання захисту даних у виконавчому провадженні. У цьому контексті важливе значення мають як національні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, так і міжнародні стандарти у сфері захисту персональних даних і кібербезпеки. Водночас цифровізація відкриває значні можливості для оптимізації виконавчого провадження. Автоматизація рутинних процедур, електронний обмін документами між судами, виконавцями та банківськими установами, а також використання аналітичних систем дозволяють суттєво скоротити строки виконання рішень і зменшити людський фактор, що часто є джерелом помилок або зловживань.

Практична реалізація виконавчого провадження в умовах цифровізації в Україні сьогодні значною мірою здійснюється через автоматизовані системи, зокрема Єдиний реєстр боржників, автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП), електронну взаємодію з банками та державними органами. Ці інструменти значно підвищили швидкість виконання судових рішень, однак одночасно виявили низку практичних проблем, пов'язаних із цифровими ризиками.

Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII дає таке визначення у ст. 9: Єдиний реєстр боржників - це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна [1].

Одним із найпоширеніших прикладів є ситуації з арештом банківських рахунків через автоматизовану систему. У практиці виконавчої служби трапляються випадки, коли арешт накладається на рахунки осіб, які вже погасили заборгованість, але інформація про це не була своєчасно оновлена в системі. Це — проблема несинхронізованості даних між виконавцями, банками та державними реєстрами, що безпосередньо шкодить правильній реалізації прав, інтересів та свобод громадян.

Ще одним актуальним кейсом є використання Єдиного реєстру боржників. Потрапляння до цього реєстру часто автоматично блокує певні фінансові операції та ускладнює доступ до банківських послуг. На практиці трапляються ситуації, коли особу не виключають із реєстру навіть після закінчення виконавчого провадження через технічні або адміністративні затримки. Це дійсно створює ризики порушення права власності та ділової репутації.

Важливо також звернути увагу на кіберризики. У 2023–2025 роках в Україні фіксувалися випадки кібератак на державні реєстри та інформаційні системи органів влади. Наймасштабнішою з них була кібератака, що відбулася 19 грудня 2024, внаслідок якої близько 60 різних реєстрів виявились недоступними. Було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Атаки зазнали також Автоматизована система виконавчого провадження, Єдиний реєстр боржників та Єдиний реєстр приватних виконавців України [3].

У контексті виконавчого провадження це може призвести до тимчасової втрати доступу до матеріалів справ, спотворення даних або затримки виконання судових рішень. Наприклад, у разі технічного збою АСВП виконавець фактично позбавлений можливості оперативно накладати арешти чи знімати обмеження.

Окремо слід розглянути проблему захисту персональних даних. Виконавче провадження передбачає обробку великого обсягу чутливої інформації: фінансовий стан боржників, банківські рахунки, місце роботи, майнові активи. У разі недостатнього рівня захисту інформаційних систем існує ризик витоку даних, що може бути використано третіми особами для шахрайства або тиску на учасників провадження.

Водночас цифровізація демонструє і позитивні практичні результати. Наприклад, автоматичне списання коштів із рахунків боржників через банківські системи значно скоротило строки виконання рішень порівняно з традиційною паперовою процедурою. Також електронний обмін даними між судами та виконавцями дозволяє уникнути затримок, пов'язаних із поштовою доставкою документів.

Ще одним позитивним кейсом є впровадження автоматичного розподілу виконавчих проваджень між державними виконавцями, що зменшує ризик корупційних зловживань та забезпечує більш рівномірне навантаження. Однак навіть ця система залежить від стабільності програмного забезпечення та якості захисту серверів.

Отже, до позитивних результатів цифровізації у даній сфері можна віднести:

- пришвидшення виконання судових рішень за рахунок автоматизованих процедур;
- зменшення впливу людського фактора та ризику корупційних зловживань;
- підвищення прозорості виконавчого провадження через електронні реєстри;
- спрощення обміну інформацією між судами, виконавцями та банками;
- покращення доступу сторін до інформації про стан виконавчого провадження.

Однією з найперспективніших можливостей є використання алгоритмів ШІ для обробки великої кількості виконавчих справ і виявлення закономірностей у поведінці боржників. Такі алгоритми здатні аналізувати історію виконання рішень, фінансовий стан боржників, їхню судову історію, активність у державних реєстрах і на основі цього формувати рейтинги ризиків невиконання. Це дозволяє виконавцям оперативно приймати рішення щодо пріоритетності справ, визначати найбільш ефективні шляхи впливу на боржника та знижувати навантаження на людський ресурс [2, с. 188].

Проведене дослідження виконавчого провадження в умовах цифрових ризиків дозволяє зробити висновок, що сучасна система примусового виконання судових рішень перебуває на етапі активної трансформації під впливом інформаційних технологій. Цифровізація суттєво підвищує ефективність виконавчих процедур, забезпечує їх оперативність, прозорість та зменшує вплив людського фактора, що традиційно був джерелом затримок і зловживань.

Водночас впровадження автоматизованих систем, електронних реєстрів та міжвідомчого обміну даними формує нові виклики, пов'язані з кібербезпекою та захистом

персональної інформації. Разом із тим цифрові інструменти демонструють високий потенціал для вдосконалення системи виконання рішень. Автоматизація процесів, електронна взаємодія між органами влади та банківськими установами, а також використання єдиних реєстрів дозволяють значно скоротити строки виконання судових рішень і підвищити ефективність правозастосування.

Висновки.

Отже, можна дійти висновку, що подальший розвиток виконавчого провадження має базуватися на балансі між цифровою ефективністю та належним рівнем інформаційної безпеки. Необхідним є удосконалення нормативно-правового регулювання, впровадження сучасних стандартів кіберзахисту та підвищення надійності автоматизованих систем. Цифровізація виконавчого провадження зможе повною мірою забезпечити захист прав громадян і ефективність виконання судових рішень внаслідок ліквідування її недоліків.

Список використаних джерел:

1. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII : станом на 11 берез. 2026 р. URL: <https://surl.li/ligjpi> (дата звернення: 09.04.2026).
2. Сокол М. Цифровізація виконавчого провадження: перспективи впровадження інтелектуальних технологій у сфері публічного управління. Право та державне управління. 2021. № 4. С. 185–190. URL: <https://surl.li/kzollh> (дата звернення: 09.04.2026).
3. Увага! Масштабна кібератака на державні реєстри! - Асоціація приватних виконавців України. Асоціація приватних виконавців України. URL: <https://surl.li/lfjxti> (дата звернення: 09.04.2026).